

поскольку здесь, как правило, при решении одних вопросов возникает множество смежных проблем, требующих дальнейшего изучения. Это, прежде всего, вопрос о границах миоцен-плиоцен-плейстоцен, это вопросы корреляции фаун, горизонтов и отдельных местонахождений, это вопросы критериев биостратиграфических подразделений (появление, исчезновение и доминирование таксонов во времени). Одно из ведущих мест в биостратиграфии начали занимать вопросы об уровнях эволюционной продвинутости таксонов вообще и в отдельных филетических линиях в частности. Это доклады и сообщения профессоров О. Fejfar (Прага), D. Janossy (Будапешт), E. Terzea (Бухарест), а также А. Н. Мотузко, Д. И. Иванова (Минск), Л. И. Рековца (Киев) и др.

Были заслушаны также доклады методического плана (Э. А. Вангенгейм, М. А. Певзнер, А. Тесаков — Москва).

Весьма существенным моментом для понимания и решения многих проблем палеотериологии и выяснения позиций отдельных исследователей является организация научных дискуссий. Их было проведено три по таким направлениям: эволюция, классификация и филогения; проблемы *Allophaiomys* и эволюция *Microtus*; биостратиграфия и корреляция неогеновых и четвертичных фаун млекопитающих.

Сравнивая и оценивая состояние палеотериологических исследований, проводимых в Институте зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины с уровнем развития мировой палеотериологической науки, следует отметить, что в таких вопросах как систематика и филогения отдельных групп (грызуны, некоторые копытные и хищные) отдел палеозоологии института несомненно занимает ведущие позиции, а в отдельных направлениях (изучение Cricetidae, некоторых групп Feloidea) его специалисты являются лидерами.

В заключение хотим поблагодарить Институт систематики и эволюции животных ПАН в Кракове как организатора этого совещания, в особенности д-ра А. Надаховского, принявшего на себя нелегкий труд организации и всю ответственность за проведение международного форума.

Л. Рековец, Т. Крахмальная

ЗАМЕТКИ

Первая достоверная находка *Coenonympha leander* Es p. (Lepidoptera, Satyridae) на Украине.— ♂ Одесская обл., Фрунзевский р-н, окр. с. Павловка, 20.05.1991. В прошлом этот вид неоднократно приводился для территории Украины: Крыма (Nordmann, 1851: 409; Heune, [1892]: 610; Seitz, 1909: 143), Полтавской губернии (Czernay, 1854: 219) и под сомнением — для Херсонской губернии (Шугуров, 1906: 51), однако, последующими исследованиями эти указания ставились под сомнение, и вид не включался в списки чешуекрылых Украины; не обнаружен и соответствующий коллекционный материал в сохранившихся коллекциях. Вместе с тем нахождение этого вида на юге Украины ожидалось — вид был известен по находкам в начале века в Молдавии и в окр. Таганрога (Ростовская обл.) — И. Г. Плющ (Институт зоологии НАН Украины), А. М. Архипов (Одесское отделение УЭО).

Миксомицеты — объекты питания четырех видов лейодид из родов *Anisotoma* и *Agathidium* (Coleoptera, Leiodidae) в Каневском заповеднике.— 13—14.07.1994 г. в Каневском заповеднике (Черкасская обл.) на лежащих стволах граба нами были собраны: на *Ceratiomyxa fruticulosa* (Müll.) Macbr.— *Agathidium* (*Neoecele*) *confusum* Bris, на *Arcyria globosa* Schw.— *A. (N.) confusum* и *Anisotoma orbicularis* (Herbst), на *Arcyria fusca* Roth.— *A. orbicularis* и *Stemonites fusca* Roth.— *A. orbicularis* и *A. humeralis*. 23.07.1994 тот же *A. orbicularis* был собран на *S. hermalica* Peck, *S. fusca* Roth, *Arcyria cinerea* Pers., *A. humeralis* — на *Stemonites ferruginea* Ehrens, *Agathidium* (s. str.) *laevigatum* Eg.— на *Arcyria insignis* Kalchbr.— Е. Э. Перковский (Международный Соломонов университет), Т. И. Кривомаз (Киевский университет).